

Prospects for the Development of Public-Private Partnerships to Strengthen the Country's Socio-Economic Security

Oleksandr Bobrovskyi ^{1*}

¹ Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv (Ukraine). MBA, Postgraduate Student of the Department of Economic Theory.

* *Corresponding author*, e-mail: a_bober@yahoo.com

ARTICLE INFO

Received:

16 May 2024

Revised:

20 May 2024

Accepted:

25 May 2024

Published online:

30 May 2024

Copyright © 2024

by author

ABSTRACT

This article focuses on the prospects for the development of public-private partnerships (PPP) to strengthen the socio-economic security of the country. The aim of the study is to explore the opportunities and benefits of PPP in the context of enhancing Ukraine's socio-economic security. The research findings indicate that PPP is a crucial tool for achieving the state's socio-economic security. PPP enables the effective attraction of private investments for the implementation of infrastructure projects, thereby reducing the financial burden on the state budget. This contributes to the development of transport, energy, and communal infrastructure, which, in turn, enhances economic growth and the quality of life for the population. The practical significance of the research lies in the development of recommendations for improving PPP mechanisms, which will allow for more efficient use of private investments to ensure Ukraine's socio-economic security.

Key words:

public-private partnership, socio-economic security, infrastructure, investments, regional development.

DOI: [10.5281/
zenodo.12387182](https://doi.org/10.5281/zenodo.12387182)

Citation in APA style

Bobrovskyi, O. (2024). Prospects for the development of public-private partnerships to strengthen the country's socio-economic security. *2024 2nd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 23e1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12387182>

Перспективи розвитку державно-приватного партнерства для зміцнення соціально-економічної безпеки країни

Олександр Володимирович Бобровський^{1*}

¹ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київ (Україна). Магістр бізнес-адміністрування, аспірант кафедри економічної теорії.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: a_bober@yahoo.com

СТАТТЯ

отримана:

16 травня 2024 р.

переглянута:

20 травня 2024 р.

прийнята:

25 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.12387182](https://doi.org/10.5281/zenodo.12387182)

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена перспективам розвитку державно-приватного партнерства для зміцнення соціально-економічної безпеки країни. Мета дослідження – дослідити можливості та переваги державно-приватного партнерства у контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України. Результати дослідження показують, що державно-приватне партнерство (ДПП) є важливим інструментом для досягнення соціально-економічної безпеки держави. ДПП дозволяє ефективно залучати приватні інвестиції для реалізації інфраструктурних проєктів, зменшуючи фінансове навантаження на державний бюджет. Це сприяє розвитку транспортної, енергетичної та комунальної інфраструктури, що, у свою чергу, підвищує економічне зростання та якість життя населення. Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій для покращення механізмів державно-приватного партнерства, що дозволить ефективніше використовувати приватні інвестиції для забезпечення соціально-економічної безпеки України.

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, соціально-економічна безпека, інфраструктура, інвестиції, регіональний розвиток.

Цитування:

Бобровський О. О. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства для зміцнення соціально-економічної безпеки країни. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 2nd International Conference, May 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 23e1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12387182>

Introduction / Вступ

На сучасному етапі розвитку України, питання соціально-економічної безпеки держави набули особливої актуальності. В умовах війни та відбудови економіки, досягнення такої безпеки вимагає впровадження принципово відмінних принципів, методів і чинників, від тих, що впроваджуються в умовах миру. Відновлення України після війни включає великі виклики у реконструкції інфраструктури. Урядовий план відбудови, представлений у Луганю, передбачає, що з 750 млрд доларів, необхідних для відновлення, 250 млрд доларів мають надійти від приватних інвесторів. Ефективне залучення цих коштів вимагає впровадження прозорих механізмів державно-приватного партнерства.

Закон України про ДПП, ухвалений 14 років тому, передбачає співпрацю держави та підприємців для реалізації інфраструктурних проектів. Найбільш поширеною формою є концесія, що дозволяє передавати державне майно в користування приватному сектору. (Panchenko, 2022).

Мета дослідження – показати перспективи розвитку державно-приватного партнерства для зміцнення соціально-економічної безпеки України.

Results / Результати

Соціально-економічна безпека визначається як стан, при якому держава здатна захистити своїх громадян від внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечуючи при цьому належний рівень життя, соціальну стабільність та економічний розвиток. Для забезпечення соціально-економічної безпеки, державі необхідно розробити і реалізувати комплексну соціальну політику, яка враховує динамічну нестабільність світових економічних відносин та низький рівень їх прогнозованості. Це включає створення сприятливих умов для розвитку ринкової економіки, що охоплює ефективну валютну, фінансово-кредитну, бюджетно-податкову, зовнішньоекономічну та регуляторну політику. Важливо також враховувати соціальну складову, спрямовану на забезпечення високого рівня зайнятості, захист соціально вразливих груп та побудову «держави для людини».

Загалом, соціально-економічна безпека держави включає в себе гармонізацію інтересів держави та її громадян, з метою досягнення високого рівня життя та соціальної стабільності. Це досягається через систематичне забезпечення економічного розвитку, задоволення соціальних і економічних потреб громадян при оптимальних витратах праці, ефективного використання природних ресурсів та охорону навколишнього середовища. Відповідно до цього підходу, держава має нарощувати свій трудовий, інтелектуальний, матеріальний, військовий, енергетичний та технологічний потенціал, обмежувати відтік капіталу за кордон та контролювати кримінальну ситуацію в суспільстві, забезпечуючи таким чином достатній рівень соціальної безпеки (Vinichuk & Nakonechna, 2017).

Державно-приватне партнерство (ДПП) – це форма співпраці між державою та приватними суб'єктами, яка передбачає спільну реалізацію проектів, важливих для економічного та соціального розвитку. Основними характеристиками ДПП є спільне використання ресурсів, ризиків та вигод від реалізації проектів.

Державно-приватне партнерство (ДПП) може бути ефективним інструментом для зміцнення соціально-економічної безпеки держави, реалізуючи наступні аспекти відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI:

1. Інфраструктурні проекти: реалізація великих інфраструктурних проектів (стаття 4) дозволяє покращити транспортну, енергетичну, комунальну інфраструктуру, що сприяє економічному зростанню та підвищенню якості життя населення.

2. Залучення інвестицій: приватні інвестиції в проекти ДПП (стаття 7) зменшують фінансове навантаження на державний бюджет і сприяють розвитку різних секторів економіки, включаючи соціальні сфери, такі як охорона здоров'я та освіта.

3. Соціальні проекти: ДПП може використовуватися для реалізації проектів у сфері соціального захисту, охорони здоров'я та освіти (стаття 3). Це включає будівництво та модернізацію лікарень, шкіл, соціальних установ, що підвищує соціальний добробут населення.

4. Розвиток регіонів: залучення приватних партнерів до проектів у віддалених та менш розвинених регіонах (стаття 11) сприяє рівномірному економічному розвитку та зниженню регіональної нерівності, що є важливим для соціально-економічної безпеки держави.

5. Технологічні інновації: використання сучасних технологій та інноваційних рішень приватними партнерами (стаття 5) підвищує ефективність та якість надання державних послуг, що сприяє загальному підвищенню рівня життя населення (Pro derzhavno-privatne partnerstvo, 2010).

Всі ці аспекти сприяють зміцненню соціально-економічної безпеки держави, забезпечуючи стійкий розвиток та покращення якості життя громадян.

Перспективи включають покращене управління державними та місцевими активами, підвищення якості державних послуг для громадян та бізнесу, інтеграцію сучасних технологій, зменшення фінансового тягаря на бюджет країни, та більш ефективний розподіл коштів на публічні послуги та їх утримання.

Істотніші переваги охоплюють залучення місцевого бізнесу та іноземних інвесторів у процес відбудови країни. Наприклад, завдяки державно-приватному партнерству, Туреччина змогла збільшити свій ВВП на 4% щороку (Panchenko, 2022). Хоча в короткостроковій перспективі збільшення ВВП України не очікується через значні витрати на війну, це критично для підвищення інвестиційної привабливості країни, особливо з урахуванням потенційного вступу в Євросоюз.

Conclusions / Висновки

Отже, перспективи розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) для зміцнення соціально-економічної безпеки країни є значними та багатограними. Ефективна співпраця між державою та приватним сектором дозволяє реалізовувати великомасштабні інфраструктурні та соціальні проекти, що сприяє економічному зростанню та підвищенню якості життя населення. Завдяки ДПП можна залучити значні інвестиції, що зменшить фінансове навантаження на державний бюджет та сприятиме розвитку різних секторів економіки, включаючи охорону здоров'я та освіту. Крім того, залучення приватних партнерів до проектів у віддалених та менш розвинених регіонах сприятиме рівномірному економічному розвитку та зниженню регіональної нерівності. Використання сучасних технологій та інноваційних рішень підвищує ефективність надання державних послуг та загальний рівень життя громадян. Таким чином, розвиток державно-приватного партнерства є критично важливим для забезпечення стійкого розвитку та покращення соціально-економічної безпеки країни в довгостроковій перспективі.

References

- Panchenko, K. (19 July 2022). Yak kolaboratsiia biznesu ta derzhavy dopomozhe vidnovliuvaty Ukrainu [How business and government collaboration will help restore Ukraine]. *Economic Truth*. <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/19/689341/> (in Ukrainian).
- Pro derzhavno-privatne partnerstvo. Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 № 2404-VI [On public-private partnership. Law of Ukraine from 01.07.2010 No. 2404-VI]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text> (in Ukrainian).
- Vinichuk, M. V., & Nakonechna, N. V. (2017). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sotsialnoekonomichni vymir [Economic security of the state: socio-economic dimension]. Liha-Press. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1647> (in Ukrainian).